

EDN BTSQKT

DOI 10.5281/zenodo.15147806

УДК: 633.14:632.938.1(470.342)

Щеклеина Л. М.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ СОРТОВ
ОЗИМОЙ РЖИ ПО ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ И УРОЖАЙНОСТИ**

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»

Реферат. В России остро стоит вопрос создания сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся генетической резистентностью к болезням. Цель исследований – выявить генисточники неспецифической устойчивости сортов озимой ржи к грибным болезням и урожайности зерна, провести их сравнительную оценку по экологической пластичности и стабильности в условиях Кировской области. Исследования проводили в 2021–2024 гг. на фитопатологическом участке ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Изучено 17 новых сортов и перспективных популяций озимой ржи. При создании провокационно-инфекционных фонов снежной плесени, корневых гнилей, спорыньи, мучнистой росы, бурой и стеблевой ржавчины и учете поражения болезнями использовали методики и шкалы: R.F. Peterson et al. (1948), М. Ф. Григорьева (1976), В.К. Неофитовой (1976), В. Д. Кобылянского, Л. А. Королева (1977), Т. Miedaner et al. (2010), Т. К. Шешеговой и др. (2018). Выделено 10 относительно устойчивых к трем и более болезням сортов (Симфония, Лика, Перепел, Графит, Графит ФП, Кировская 89, Флора, Вятка 2, Снежана и Гармония), которые могут быть использованы в качестве источников. К высокопластичным сортам по устойчивости к спорынье относятся Флора, Лика, Кипрез, Перепел, Рушник, Симфония, Талица, Графит ФП и Графит ($bi = 0,06-1,66$, $Si^2 = 0,02-0,20$). Установлено, что комплексная биотическая устойчивость сочетается с максимальной средней урожайностью в провокационно-инфекционных условиях у сортов Лика ($725,0 \text{ г/м}^2$), Батист ($678,8 \text{ г/м}^2$), Флора ($634,3 \text{ г/м}^2$), Симфония ($713,5 \text{ г/м}^2$), Графит ФП ($697,0 \text{ г/м}^2$), Перепел ($656,0 \text{ г/м}^2$). Большей отзывчивостью на улучшение условий выращивания обладают сорта Батист, Кипрез, Перепел, Графит ФП, Флора, Лика, Фаленская универсальная ($bi = 1,24-2,33$). Установлено, что шесть сортов (Лика, Графит ФП, Симфония, Батист, Флора и Перепел) показывают наилучшее сочетание иммунологических свойств, урожайности зерна и статистической значимости в условиях региона.

Ключевые слова: озимая рожь (*Secale cereale* L.), провокационно-инфекционные фоны, источники устойчивости, условия среды, адаптивность.

Для цитирования: Щеклеина Л. М. Экологическая пластичность и стабильность сортов озимой ржи по иммунологической оценке и урожайности // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 229–241. EDN: BTSQKT. DOI: 10.5281/zenodo.15147806.

For citation: Shchekleina L. M. Ecological plasticity and stability of winter rye varieties by immunological evaluation and yield // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 229–241. EDN: BTSQKT. DOI: 10.5281/zenodo.15147806.

Введение

Озимая рожь – культура, которая возделывается, в основном, в северо-западной части восточного полушария. Россия занимает лидирующее место по площади посева (23 %), но уступает Германии и Польше по валовому сбору этой

культуры из-за более низкой урожайности. За последние 30 лет (1992–2023 гг.) площади ржи уменьшились в 9,1 раза (с 7,6 млн га до 0,8 млн га). В XX веке в Кировской области высевалось 1,5 млн га озимой ржи, сейчас – 54 тыс. га, что соответствует уровню Северной Кореи [1].

Необходимо уделять особое внимание выведению сортов, обладающих устойчивостью к болезням и способных адаптироваться к различным условиям. Это достигается путем комбинирования генов, отвечающих за неспецифическую устойчивость, что обеспечивает долгосрочную стабильность генотипа в изменяющихся условиях окружающей среды [2]. Взаимодействие в биологической системе «растение-среда-патоген» находится под влиянием не только природных факторов, но техногенных и антропогенных воздействий. Серьезную фитосанитарную угрозу представляют земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования, которые в настоящее время не эксплуатируются. Площадь таких земель в России оценивается в 40 млн га [3], которые являются постоянным источником возникновения эпифитотий. Кроме того, современные агротехнологии, направленные на минимальную обработку почвы, насыщенность севооборотов зерновыми культурами, посев свежубранными семенами, ограниченность применения фунгицидов для обработки семян и посевов также обеспечивают сохранность возбудителей в природе, что при определенных абиотических условиях может спровоцировать вспышку болезней.

Географическое положение Кировской области обуславливает специфические условия для сопряженной эволюции растений-хозяев и фитопатогенов: *Microdochium nivale* (Fr.) Samuels & I. C. Hallett, *Claviceps purpurea* (Fr.) Tul., *Fusarium* Link.: *F. culmorum* (W.G.Sm.) Sacc, *F. sporotrichioides* Sherb. и др., *Blumeria graminis* (DC.) Speer f. sp. *secalis* Marchal., *Puccinia recondita* Roberge ex Desm. и *Puccinia graminis* Pers. f. sp. *secalis* (Erikss.et Henn.) [4–6]. Частота проявления этих болезней на производственных посевах озимой ржи в регионе составляет: снежная плесень – 9–10 раз за 10 лет наблюдений, корневые гнили – 3–5 раз, мучнистая роса – 4–5 раз, бурая ржавчина – 5–7 раз, стеблевая – 3–4 раза. Потери урожайности зерна ржи от этих болезней составляют 10–30 % [7]. В связи с большой распространенностью заболеваний и частотой их проявления в Кировской области встает необходимость определения приоритета селекции озимой ржи на устойчивость к данным болезням. Поэтому создание адаптивных сортов, способных обеспечить высокую и стабильную урожайность и устойчивость к болезням в различных условиях окружающей среды, является основной задачей селекции [8]. В приоритете должна быть селекция на устойчивость к контрастным погодным условиям с учетом специфической приспособленности сортов к доминирующим стрессовым факторам конкретного региона. Уровень изменчивости, позволяющий сорту приспособляться к разным природным условиям, принято называть экологической пластичностью. Стабильность – способность сорта обеспечивать сохранение заданного фенотипического проявления в разнообразных экологических условиях [9–11].

Цель исследований – выявление генетических источников неспецифической устойчивости сортов озимой ржи к грибным болезням и урожайности зерна, а также их сравнительная оценка по экологической пластичности и стабильности в условиях Кировской области.

Материал и методы исследований

Исследования проводили в период с 2021 по 2024 гг. в лаборатории иммунитета и защиты растений ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого» (г. Киров), расположенного в центральной зоне Кировской области,

что наиболее полно отражает особенности почв и климата Северо-Восточной части Нечерноземной зоны России. Материалом для исследований служили 17 районированных сортов и перспективных популяций озимой ржи отечественного происхождения: Вятка 2, Кировская 89, Фаленская 4, Снежана, Рушник, Флора, Графиня, Батист, Лика, Талица, Графит, Графит ФП, Гармония, Перепел, Симфония, Кипрез и Фаленская универсальная. Почва опытного участка дерново-подзолистая. По механическому составу – средне- и тяжелосуглинистая. Агрохимическая характеристика фитопатологического участка: гумус 2,27 % (ГОСТ 26213-91), P₂O₅ – 167 мг/кг; K₂O – 243 мг/кг (ГОСТ 54650-2011), рН_{сол.} – 4,8 (ГОСТ 26483-85), следовательно, почвы имеют кислую реакцию среды, низкую обеспеченность гумусом, фосфором и обменным калием.

Погодные условия в годы исследований (2021–2024 гг.) значительно различались температурным режимом, количеством осадков и их распределением в период весенне-летней вегетации (таблица 1).

Таблица 1 – Влагообеспеченность и температурный режим в период весенне-летней вегетации сортов озимой ржи

Месяц	Температура воздуха		Сумма осадков		Гидротермический коэффициент (ГТК)
	°С	отклонение от нормы, ±°С	мм	% от нормы	
2021 г.					
Апрель	5,2	+1,0	48	123	3,11
Май	15,0	+3,1	58	107	1,25
Июнь	19,9	+3,5	63	78	1,06
Июль	19,2	+0,3	92	113	1,55
Август	18,8	+2,9	38	51	0,65
2022 г.					
Апрель	4,0	-0,1	63	161	5,20
Май	8,5	-3,4	53	99	2,04
Июнь	16,1	-0,3	118	145	2,44
Июль	20,0	+1,1	130	159	2,10
Август	20,0	+4,0	18	24	0,29
2023 г.					
Апрель	6,9	+2,7	30	77	1,43
Май	13,8	+1,9	39	72	0,91
Июнь	14,1	-2,3	31	38	0,73
Июль	18,7	-0,2	180	221	3,12
Август	17,4	+1,5	15	20	0,27
2024 г.					
Апрель	7,6	+3,5	51	132	2,25
Май	7,4	-4,5	74	137	3,21
Июнь	18,8	+2,4	32	39	0,56
Июль	20,4	+0,9	41	50	0,67
Август	16,2	+0,3	73	30	0,59

Возобновление вегетации происходило в конце апреля–начале мая. Растения вышли из-под снега слабо (в среднем 20,0–45,0 %) и сильно (100 %) пораженными снежной плесенью. В апреле температурный режим был неустойчивым (в среднем 4,0–7,6 °С), с частыми, в отдельные дни обильными осадками. Гидротермический коэффициент (ГТК) по Г. Т. Селянинову [12] составил 1,43–5,20. Погодные условия мая были как теплыми и прохладными (средняя температура находилась в пределах от 7,4–8,5 °С до 13,8–15,0 °С), так и сухими и дождливыми (ГТК = 0,91–3,21). Июнь характеризовался переходами от умеренно теплой до жаркой погоды (14,1–19,9 °С, что приближается к климатической норме), на что указывает величина ГТК = от 0,56

(2024 г.) до 2,44 (2022 г.). Теплая с избыточным увлажнением погода способствовала развитию мучнисторосяной и ржавчинной инфекции на посевах озимой ржи. В июле преобладала также очень теплая погода. Средняя температура воздуха (18,7–20,0 °С) была близка к климатической норме, осадков выпало от 41 мм (50 % от нормы) до 180 мм (221 %). Уровень ГТК составил от 0,67 (2024 г.) до 3,12 (2023 г.). Обильные дожди и повышенная влажность воздуха спровоцировали интенсивное нарастание грибной инфекции. Август – теплый и жаркий с локальными дождями (ГТК = 0,27–0,65). В период вегетации (весна и лето) выявлено шесть заболеваний, вызванных грибными инфекциями. В целом, погодные условия 2021–2024 гг. характеризуют достаточное количество почвенной влаги и относительно благоприятный температурный фон, которые способствовали проявлению болезней грибной этиологии на растениях ржи.

Проявление болезней грибной этиологии на новых сортах и популяциях ржи проводили в провокационно-инфекционных условиях. За период изучения индикаторными (наиболее восприимчивыми) сортами к снежной плесени, стеблевой ржавчине и спорынье являлся сорт Фаленская универсальная, а к мучнистой росе, бурой ржавчине и корневым гнилям – Кипрез. Изучаемый материал высевали по чистому пару на делянках размером 1 м² с нормой посева 250 всхожих семян, повторность трехкратная. В качестве стандарта использовали районированный сорт Фаленская 4. Агротехника в опыте общепринятая.

Иммунологическую оценку устойчивости к болезням проводили в период их максимального проявления с использованием общеизвестных шкал. К источникам устойчивости относили образцы, которые сохраняли стабильные характеристики по иммунологическим показателям в течение двух и более лет исследований.

При оценке изучаемого материала по устойчивости к снежной плесени (*M. nivale*) использовали два показателя «поражение» и «отрастание». Учет болезни проводили сразу после схода снега (до боронования ржи) по проценту пораженных растений на делянке, а отрастание – через неделю после начала весенней вегетации. Дифференциацию образцов по устойчивости к болезни проводили по следующим критериям: высокоустойчивый (отрастание растений 81–100 %), устойчивый (61–80 %), среднеустойчивый (41–60 %), слабоустойчивый (21–40 %) и неустойчивый (менее 21 %) [13].

Интенсивность поражения листьев мучнистой росой (*B. graminis*) проводили по показателю «степень поражения». Критерии оценки болезни: 0 баллов – отсутствие болезни (иммунитет); 1 балл – единичное поражение (1–10 % – высокая устойчивость), 2 балла – слабое, в виде небольшого налета или единичных подушечек на листьях и междоузлиях нижнего яруса (11–25 % – устойчивость), 3 балла – среднее, умеренное число подушечек на листьях и междоузлиях нижнего листа (26–40 % – средняя устойчивость), 4 балла – сильное, обильное развитие гриба, особенно на нижних листьях (41–60 % – слабая устойчивость), 5 – сплошное, гриб сильно поражает все листья и междоузлия, мицелий может быть и на колосе (более 80 % поверхности листьев – высокая восприимчивость) [14].

Характеристику образцам по видам к бурой (*P. recondita*) и стеблевой ржавчины (*P. graminis*) давали по показателю «степень поражения»: 0 баллов – отсутствие признаков болезни (иммунитет), 1 балл – крайне слабое поражение, пустулы очень мелкие, изолированные, кроме некрозных и хлорозных пятен встречаются единичные мелкие уредопустулы возбудителя (1–20 % – высокая устойчивость), 2 балла – слабое поражение, пустулы разбросанные, небольшого или среднего размера; некроз (21–40 % – устойчивость), 3 балла – среднее поражение,

пустулы среднего размера, сливаются редко; некроза нет (41–60 % – средняя устойчивость), 4 балла – сильное поражение, пустулы большие, сливающиеся; некроза нет (61–80 % – слабая устойчивость), 5 баллов – крайне сильное поражение, обильные уредопустулы (81–100 % – высокая восприимчивость) [15].

Оценку поражения корневыми гнилями (*Fusarium spp.*) в полевых условиях проводили в фазе полной спелости по каждому стеблю: 0 баллов – отсутствие признаков болезни, 1 балл – слабое побурение основания стебля подземного междоузлия и узловых корней, заметны явно выраженные некрозы на наружных тканях подземных междоузлий, 2 балла – побурение основания стебля с некрозами, проникающими во внутренние ткани, угнетение развития корней и продуктивных стеблей, низкорослость растений, 3 балла – сильное побурение основания стебля и отмирание тканей, отсутствие продуктивных стеблей, щуплость колоса или гибель растения. Оценку исходному материалу по устойчивости к корневым гнилям давали по показателю «развитие болезни»: высокоустойчивые (5–10 %), умеренно устойчивые (11–15 %), среднеустойчивые (16–25 %), восприимчивые образцы (более 25 %) [16].

Создание инфекционного фона спорыньи (искусственная инокуляция *S. purpurea*) осуществляли в соответствии с авторской методикой [17]. При иммунологической оценке использовали два признака: «поражение» и «засоренность зерна склероциями». Характеристику сортов по устойчивости к болезни давали на основании шкалы Т. Миданера [18], согласно которой при распространении болезни в посевах от 0 до 0,5 % и наличии склероций в анализируемой выборке от 0 до 0,01 % сорт относится к высокоустойчивым, от 0,5 до 1,5 % и от 0,01 до 0,10 % – к среднеустойчивым, от 1,5 до 3,0 % и от 0,10 до 0,30 % и выше – к восприимчивым.

Для выявления ценных сортов из многих методов оценки адаптивных реакций одними из наиболее информативными являются показатели экологической пластичности и стабильности (b_i и S_i^2), которые определяли по методике S. A. Eberhart, W.A. Russell [19], в русской модификации она описана В. А. Зыкиным [20]. Вначале проводится анализ условий среды с помощью индекса (I_j) – чем выше значение I_j , тем они благоприятнее для проявления грибной инфекции. Далее рассчитывали коэффициент линейной регрессии (b_i), отражающий пластичность сорта. При $b_i = 1$ (или близком к 1) сорт считается низкопластичным (не реагирует на изменение внешней среды); при $b_i > 1$ сорт высокопластичный (сильно отзывается на улучшение условий среды), при $b_i = 0$ (или близком к 0 и даже имеет отрицательное значение) сорт не отличается высокой пластичностью и слабо реагирует на изменения условий среды. После этого рассчитывали среднее квадратическое отклонение от теоретической линии регрессии (S_i^2), определяющее стабильность сорта в условиях среды. Чем оно выше, тем более существенна реакция генотипа на изменение климатических условий. И, наоборот, чем меньше S_i^2 , тем выше его стабильность [21].

Статистическая обработка результатов исследований проведена методами дисперсионного и корреляционного анализов с использованием пакета программ статистического и биометрико-генетического анализа в растениеводстве и селекции AGROS (версия 2.07.) и программы Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение

Изучение новых сортов и перспективных популяций селекции ФАНЦ Северо-Востока в условиях провокационно-инфекционных фонов выявило широкую дифференциацию генофонда по восприимчивости к основным болезням (таблица 2). Большинство из них отличались следующими характеристиками: высокой

регенерационной способностью после поражения снежной плесенью, которая изменилась – от 61,3 до 91,3 % (в среднем 74,7 %). Наилучшее состояние признака (71,1–91,3 %) выявлено у 12 сортов: Вятка 2, Фаленская 4, Кировская 89, Снежана, Флора, Батист, Лика, Талица, Графит ФП, Перепел, Симфония и Кипрез. Установлено, что в Кировской области ключевым ограничивающим фактором, влияющим на снижение урожайности и устойчивости озимой ржи к зимним условиям, является поражение снежной плесенью, так как местные составляющие окружающей среды региона создают оптимальные условия для роста фитопатогенного гриба *M. nivale* [5]. Ежегодный уровень поражения этим заболеванием варьирует от 80,0 до 100 %.

Наименьшая степень поражения мучнистой росой (12,2–15,5 %) выявлена у десяти сортов: Вятка 2, Кировская 89, Снежана, Флора, Лика, Графит, Графит ФП, Гармония, Перепел и Симфония. Остальные характеризуются умеренной устойчивостью (степень поражения до 25,0 %) к мучнисторосной инфекции. Слабое развитие бурой ржавчины (17,6–21,0 %) выявлено у сортов: Лика, Гармония, Графит, Графит ФП, Перепел и Симфония, стеблевой ржавчине подвергаются (15,0–17,5 %) Кировская 89, Лика, Гармония, Перепел, Симфония и Графит. Среднюю (развитие болезни 19,1–25,2 %) ювенильную устойчивость к фузариозным корневым гнилям выявили у десяти сортов: Фаленская 4, Кировская 89, Снежана, Рушник, Флора, Графиня, Лика, Графит, Графит ФП и Гармония. В конце вегетации растений озимой ржи девять сортов характеризовались умеренной устойчивостью (13,3–16,1 %) к фузариозным корневым гнилям, за исключением восьми (Вятка 2, Фаленская 4, Графиня, Батист, Лика, Талица, Фаленская универсальная и Кипрез) со средним (17,6–20,9 %) проявлением признака.

Степень поражения спорыньей оценивали по двум признакам: «поражение» и «засоренность зерна склероциями». Поражение спорыньей у изучаемого сортимента варьировало от 5,2 % (Вятка 2) до 26,6 % (Кировская 89), засоренность зерновой массы склероциями – от 0,18 % (Графит ФП) до 3,53 % (Кировская 89). В соответствии со шкалой, предложенной Т. Миднером, весь изученный генофонд на инфекционном фоне характеризовался как восприимчивый к спорынье. В меньшей степени поразились лишь шесть сортов: Графит ФП (0,18 %), Лика (0,27 %), Графит (0,28 %), Флора (0,29 %), Вятка 2 (0,32 %) и Рушник (0,38 %). Данные сорта демонстрируют стабильность исследуемого признака в течение длительного периода наблюдений, что позволяет рассматривать их как ценный генетический ресурс для селекционной работы по повышению устойчивости к спорынье.

Следовательно, среди изученного генофонда озимой ржи выделены десять сортов, относительно устойчивых к трем и более болезням (рисунок).

Среди них: Симфония (снежная плесень, мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчина, корневые гнили и спорынья), Лика (снежная плесень, мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчина и спорынья), Перепел (снежная плесень, мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчина и корневые гнили), Графит (мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчина, корневые гнили и спорынья), Графит ФП (снежная плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина, корневые гнили), Кировская 89 (снежная плесень, мучнистая роса, стеблевая ржавчина и корневые гнили), Флора (снежная плесень, мучнистая роса, корневые гнили и спорынья), Вятка 2 (снежная плесень, мучнистая роса и спорынья), Снежана (снежная плесень, мучнистая роса и корневые гнили), Гармония (бурая и стеблевая ржавчина, корневые гнили), которые могут быть использованы в качестве источников на фитоиммунитет.

Рисунок – Источники устойчивости среди сортов селекции ФАНЦ Северо-Востока (в среднем за 2021–2024 гг.)

Таблица 2 – Проявление болезней грибной этиологии на новых сортах и популяциях озимой ржи селекции ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (провокационно-инфекционные фоны, в среднем за 2021–2024 гг.)

Сорт, популяция	Снежная плесень		Корневые гнили (по фазам)		Степень поражения, %			Поражение спорыньей, %	Засоренность зерна склероциями, %
	поражение, %	отрастание, %	проростков развитие болезни, %	полной спелости	мучнистой росой	бурой ржавчиной	стеблевой ржавчиной		
Вятка 2	70,0 ± 21,2	91,3 ± 4,3	19,4 ± 2,3	24,6 ± 1,5	14,1 ± 2,1	28,8 ± 3,8	18,2 ± 6,2	5,2 ± 1,9	0,32 ± 0,10
Фаленская 4 (St.)	77,5 ± 22,5	71,3 ± 8,3	17,9 ± 3,1	19,1 ± 3,1	23,1 ± 2,9	32,2 ± 4,6	31,0 ± 10,0	14,3 ± 3,9	0,51 ± 0,10
Кировская 89	77,5 ± 19,3	76,3 ± 7,2	16,1 ± 4,0	24,0 ± 2,3	14,2 ± 0,6	17,0 ± 2,0	15,5 ± 3,9	26,6 ± 4,5	3,53 ± 1,01
Снежана	91,3 ± 8,7	75,0 ± 8,7	21,0 ± 2,9	23,6 ± 1,5	15,5 ± 1,4	31,5 ± 9,2	22,4 ± 5,3	14,8 ± 2,5	0,73 ± 0,20
Рушник	76,3 ± 14,6	68,8 ± 4,7	15,1 ± 3,5	25,0 ± 2,4	18,2 ± 2,3	26,4 ± 3,9	19,3 ± 5,2	7,1 ± 3,3	0,38 ± 0,08
Флора	72,5 ± 21,4	82,5 ± 7,8	13,5 ± 4,6	21,4 ± 1,7	12,9 ± 1,2	27,6 ± 5,6	18,3 ± 3,7	7,1 ± 4,7	0,29 ± 0,05
Графиня	80,0 ± 20,0	63,8 ± 3,8	20,9 ± 4,9	22,5 ± 3,0	20,5 ± 3,3	28,0 ± 5,0	22,5 ± 7,6	22,4 ± 6,6	0,64 ± 0,12
Батист	72,5 ± 18,9	78,8 ± 3,1	18,4 ± 3,3	27,2 ± 1,7	17,0 ± 1,7	28,3 ± 6,4	22,2 ± 7,0	15,1 ± 4,8	1,79 ± 0,99
Лица	75,0 ± 18,9	88,1 ± 4,7	17,7 ± 4,4	21,1 ± 3,0	12,6 ± 1,0	17,7 ± 2,2	16,4 ± 5,6	7,0 ± 2,7	0,27 ± 0,11
Талица	76,3 ± 19,1	71,1 ± 9,7	18,8 ± 3,4	26,2 ± 2,1	18,1 ± 4,1	28,9 ± 3,3	21,3 ± 5,6	9,8 ± 3,6	0,50 ± 0,26
Графит	80,0 ± 16,8	65,1 ± 4,6	14,6 ± 4,5	25,1 ± 4,6	14,9 ± 2,4	20,0 ± 5,2	15,0 ± 4,3	8,1 ± 5,9	0,28 ± 0,18
Графит ФП	81,3 ± 14,2	73,8 ± 2,4	14,9 ± 3,1	21,5 ± 2,2	14,9 ± 2,8	21,0 ± 4,8	19,8 ± 6,6	7,1 ± 4,6	0,18 ± 0,03
Гармония	82,5 ± 14,4	66,3 ± 5,2	13,3 ± 2,2	25,2 ± 2,1	13,1 ± 0,6	17,6 ± 3,3	17,5 ± 5,8	12,6 ± 3,6	1,35 ± 0,71
Перепел	75,0 ± 18,9	79,8 ± 4,8	15,2 ± 3,6	26,0 ± 5,2	12,6 ± 1,9	20,4 ± 4,4	15,9 ± 5,3	10,7 ± 3,3	0,87 ± 0,15
Симфония	76,3 ± 19,1	77,5 ± 3,2	15,7 ± 3,0	27,8 ± 7,6	13,7 ± 1,9	18,2 ± 3,1	15,1 ± 4,5	8,5 ± 5,0	0,62 ± 0,18
Фаленская универсальная	77,5 ± 16,5	61,3 ± 8,5	17,6 ± 0,4	30,7 ± 2,2	23,2 ± 4,4	29,6 ± 2,8	28,5 ± 5,9	24,0 ± 3,4	2,39 ± 0,74
Кипрез	77,5 ± 19,3	78,8 ± 2,4	19,7 ± 4,0	33,2 ± 5,5	23,3 ± 3,2	30,5 ± 0,4	23,8 ± 5,8	6,3 ± 0,9	0,41 ± 0,23
Индикаторные сорта	80,0...100	45,0...55,0	29,7...36,1	27,8...31,7	27,5...34,0	35,8...48,3	40,0...60,0	28,5...38,4	3,03...6,75

Все параметры адаптивности в данном исследовании рассчитаны по двум признакам «иммунологическая оценка болезней» и «урожайность», как результат сложного взаимодействия «фитопатоген-среда» и «генотип-среда», где средой являются погодные условия. Для успешного внедрения новых сортов необходимо не только их создание, но и определение оптимальных условий для их выращивания. Условия проведения исследований были контрастными для проявления грибных болезней, что подтверждают значения индексов условий среды (*I_j*). Влияние

погодных условий на восприимчивость к заболеваниям может быть косвенно оценено посредством анализа индекса состояния окружающей среды. За период исследований были годы как с положительным, так и с отрицательным значением индекса (таблица 3). Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что самые оптимальные климатические условия для поражения растений снежной плесенью складывались в 2021 и 2022 г. ($I_j = 23,6$). Хорошими они были в 2024 г. для: поражения растений снежной плесенью ($I_j = 6,3$), в 2021 ($I_j = 3,6$) и в 2024 ($I_j = 4,0$) – отрастания растений после поражения снежной плесенью, в 2022 ($I_j = 4,7$) и 2024 г. ($I_j = 7,0$) – развития бурой ржавчины, в 2022 г. ($I_j = 11,7$) – стеблевой ржавчины, ($I_j = 7,6$) – спорыньи, ($I_j = 5,6$) – корневых гнилей и ($I_j = 4,1$) – мучнистой росы. Отметим, что для других болезней складывались удовлетворительные условия ($I_j = 0,02-1,7$). В 2023 г. условия были экстремальны для проявления фузариозной и ржавчинной инфекции – индекс состояния окружающей среды имел отрицательное значение ($I_j = -53,5$) для поражения растений снежной плесенью, в 2021 г. – для развития стеблевой ржавчины ($I_j = -14,5$) и 2024 г. – для корневых гнилей ($I_j = -6,7$).

Таблица 3 – Характеристика условий года по индексу среды (I_j)

Болезнь	Год исследований			
	2021	2022	2023	2024
Снежная плесень (поражение)	23,6	23,6	-53,5	6,3
Снежная плесень (отрастание)	3,6	-5,5	-2,1	4,0
Мучнистая роса	0,7	-1,75	4,1	-3,1
Бурая ржавчина	-9,1	4,7	-2,5	7,0
Стеблевая ржавчина	-14,5	11,7	1,7	1,1
Корневые гнили	0,3	5,6	0,7	-6,7
Спорынья (поражение)	-0,3	7,6	-4,4	-2,8
Спорынья (засоренность зерна склероциями)	0,74	0,02	-0,27	-0,49

Проанализирована адаптивность генофонда озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока по иммунологическим показателям с применением коэффициентов b_i и S_i^2 .

Оценивая изучаемые сорта по статистическим характеристикам, можно сказать, что особую ценность представляют пластичные сорта, имеющие достаточно высокую устойчивость к болезням, коэффициент регрессии равный или превышающий 1, стабильность близкую к 0 ($b_i > 1$, $S_i^2 \approx 0$). Данная комбинация показателей свидетельствует, что только по устойчивости к спорынье можно выделить девять сортов: Флора ($b_i = 0,06$; $S_i^2 = 0,02$), Лика ($b_i = 0,31$; $S_i^2 = 0,03$), Кипрез ($b_i = 0,82$; $S_i^2 = 0,04$), Перепел ($b_i = 1,66$; $S_i^2 = 0,04$), Рушник ($b_i = 0,57$; $S_i^2 = 0,05$), Симфония ($b_i = 1,39$; $S_i^2 = 0,05$), Талица ($b_i = 0,96$; $S_i^2 = 0,09$), Графит ФП ($b_i = 0,06$; $S_i^2 = 0,10$) и Графит ($b_i = 0,08$; $S_i^2 = 0,20$), которые являются высокопластичными и слабо реагирующими на изменение окружающей среды (таблица 4).

Сорта, демонстрирующие фенотипическую стабильность устойчивости, сохраняют это свойство на протяжении длительного периода, независимо от изменений условий окружающей среды. В то же время, у сортов с высоким значением b_i доминирующее влияние на вариабельность устойчивости оказывают факторы окружающей среды, а не генотип. Эти сорта нуждаются в постоянном мониторинге фитосанитарного контроля и проведении своевременных защитных мероприятий от поражения снежной плесенью (Фаленская универсальная, Кировская 89, Перепел, Лика и Графит), мучнистой росой (Графиня, Талица и Кипрез), бурой ржавчиной (Вятка 2, Графит, Батист, Снежана и Графиня), стеблевой ржавчиной (Кипрез, Рушник и Вятка 2), корневыми гнилями (Фаленская универсальная, Кировская 89, Графиня и Батист) и спорыньей (Кировская 89 и Фаленская универсальная).

Таблица 4 – Параметры пластичности и стабильности по отношению к болезням

Сорт, популяция	Снежная плесень (отрастание)		Мучнистая роса		Бурая ржавчина		Стеблевая ржавчина		Корневые гнили		Спорынья (засоренность)	
	bi	Si^2	bi	Si^2	bi	Si^2	bi	Si^2	bi	Si^2	bi	Si^2
Вятка 2	1,33	52,52	1,25	3,12	0,62	57,70	1,05	35,05	0,88	0,72	0,17	0,23
Фаленская 4	0,58	398,48	0,39	48,73	0,91	61,62	1,57	173,12	0,88	25,73	0,23	0,04
Кировская 89	-2,17	159,19	0,15	2,18	0,51	2,75	0,71	2,39	0,54	86,38	-1,00	5,70
Снежана	3,57	43,08	0,09	11,86	1,97	32,84	0,96	8,65	1,11	2,98	1,53	0,24
Рушник	1,45	66,97	0,87	21,24	1,06	1,18	0,75	64,63	1,21	15,67	0,57	0,05
Флора	3,28	18,77	0,61	2,65	1,53	4,37	0,66	3,44	1,44	47,01	0,06	0,02
Графиня	-0,08	84,18	0,82	57,12	1,22	29,73	1,39	10,26	1,29	82,19	-0,17	0,08
Батист	0,64	46,37	0,77	7,99	1,27	33,48	1,26	17,27	0,49	56,26	3,21	0,87
Лица	-0,20	132,34	0,57	1,22	0,59	1,55	1,01	10,06	1,58	18,84	0,31	0,03
Талица	4,14	18,39	1,81	55,08	0,77	18,37	0,97	25,20	0,85	42,28	0,96	0,09
Графит	1,04	93,19	1,14	14,27	1,24	37,32	0,77	6,04	1,57	29,44	0,08	0,20
Графит ФП	0,47	27,39	1,71	5,91	1,30	2,45	1,22	3,24	1,00	17,54	0,06	0,10
Гармония	1,71	66,31	0,29	1,06	0,75	18,54	1,06	3,03	0,73	9,63	3,60	0,50
Перепел	0,17	134,47	1,10	4,33	1,05	25,65	0,94	14,13	1,04	35,88	1,66	0,04
Симфония	-0,83	40,39	0,82	11,07	0,72	18,03	0,80	8,22	1,14	5,01	1,39	0,05
Фаленская универсальная	2,49	236,07	2,73	7,91	0,62	15,72	1,09	3,27	-0,01	133,37	5,12	1,76
Кипрез	-0,59	23,40	0,80	42,80	0,88	14,26	0,80	88,46	1,27	35,00	0,82	0,04

Стабильность сорта оценивалась по величине дисперсии отклонений от линии регрессии (Si^2). Генотипы с минимальной дисперсией отклонений от линии регрессии считаются наиболее ценными, поскольку демонстрируют устойчивость как во времени, так и в различных средах. Наибольшую стабильность по устойчивости к корневым гнилям проявил лишь один сорт – Вятка 2 ($Si^2 = 0,72$), к спорынье – 14 (Флора, Лица, Кипрез, Перепел, Рушник, Симфония, Талица, Графит ФП, Графит, Графиня, Вятка 2, Снежана, Гармония и Батист ($Si^2 = 0,02–0,87$)).

Высокими значениями Si^2 характеризуются устойчивые к снежной плесени сорта: Вятка 2, Фаленская 4, Кировская 89, Лица и Перепел ($Si^2 = 52,52–398,48$), к мучнистой росе – Симфония и Графит ($Si^2 = 11,07–14,27$), к бурой ржавчине – Симфония, Гармония, Перепел и Графит ($Si^2 = 18,05–37,32$), к стеблевой ржавчине – Симфония, Лица и Перепел ($Si^2 = 8,22–14,13$), к корневым гнилям – Кировская 89, Рушник, Флора, Графит, Графит ФП и Перепел ($Si^2 = 15,67–86,38$). Данное обстоятельство свидетельствует, что устойчивость у данных сортов и популяций нестабильна и находится в значительной зависимости от абиотических факторов.

Комплексная биотическая устойчивость сочетается с максимальной средней урожайностью зерна в провокационно-инфекционных условиях у перспективных сортов и популяций: Лица (в среднем $725,0 \text{ г/м}^2$), Симфония ($713,5 \text{ г/м}^2$), Графит ФП ($697,0 \text{ г/м}^2$), Батист ($678,8 \text{ г/м}^2$), Перепел ($656,0 \text{ г/м}^2$) и Флора ($634,3 \text{ г/м}^2$) (таблица 5).

Анализируя данные таблицы 5, можно констатировать, что большей отзывчивостью на улучшение условий выращивания обладают сорта Батист, Кипрез, Перепел, Графит ФП, Флора, Лица и Фаленская универсальная ($bi = 1,24–2,33$). Эти сорта требуют тщательного ухода и соблюдения всех агротехнических мероприятий. Лишь при таком подходе можно добиться максимальной урожайности. Самые низкие показатели пластичности ($bi = 0,42–0,56$) были у трех сортов (Вятка 2, Снежана и Графит), которые слабо реагируют на изменение условий среды. В остальных случаях показатель индекса среды был близок к 1, что указывает на прямую зависимость урожайности от погодных условий.

Минимальная урожайность отмечена у сорта Кировская 89 – $418,3 \text{ г/м}^2$. Лучшие условия для формирования высокой урожайности зерна среди сортов озимой ржи сложились в 2022 г. – индекс среды составил $Ij = 168,8$. Худшими стали 2021 г. и 2024 гг. – индекс условий среды отрицательный ($Ij = -141,9$ и $Ij = -27,7$ соответственно).

Таблица 5 – Урожайность зерна и параметры пластичности и стабильности

Сорт	Масса зерна, г/м ²					Параметр	
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	среднее	b_i	Si^2
Вятка 2	331,0	490,0	560,0	556,0	484,3	0,42	12826,60
Фаленская 4 (St.)	396,0	700,0	640,0	316,0	513,0	1,09	22575,48
Кировская 89	253,0	250,0	760,0	410,0	418,3	-0,09	86038,89
Снежана	514,0	710,0	540,0	762,0	631,5	0,53	15719,98
Рушник	475,0	680,0	570,0	383,0	527,0	0,75	10318,93
Флора	436,0	840,0	660,0	601,0	634,3	1,29	495,08
Графиня	418,0	660,0	610,0	338,0	506,5	0,88	16339,25
Батист	336,0	1060,0	720,0	599,0	678,8	2,33	1034,31
Лика	528,0	900,0	880,0	592,0	725,0	1,24	17529,13
Талица	439,0	740,0	450,0	633,0	565,5	0,92	11274,58
Графит	506,0	680,0	520,0	570,0	568,0	0,56	1630,91
Графит ФП	438,0	870,0	780,0	700,0	697,0	1,34	10496,43
Гармония	518,0	695,0	300,0	505,0	504,5	0,61	30001,96
Перепел	554,0	970,0	440,0	660,0	656,0	1,36	32144,45
Симфония	644,0	890,0	600,0	720,0	713,5	0,80	8755,68
Фаленская универсальная	324,0	720,0	350,0	470,0	466,0	1,27	9133,64
Кипрез	344,0	880,0	500,0	580,0	576,0	1,70	4489,41
В среднем	438,5	749,1	581,2	552,6			
НСР _{0,5}	10,7	70,6	43,6	14,4			
P, %	0,8	3,2	2,5	0,9			
Индекс среды (I_j)	-141,9	168,8	0,8	-27,7			

Отклонение фактической урожайности от теоретической, рассчитанной на основе средней урожайности и индекса среды, показывает мера стабильности сорта (Si^2). Стабильность генотипа тем выше, чем меньше отклонение [21]. По мнению этих же авторов, чем меньше коэффициент стабильности, тем он стабильнее. В изучаемом наборе исходного материала наиболее стабильны Флора, Батист, Графит, Кипрез и Симфония, остальные сорта оказались нестабильными.

Выводы

Данные исследования демонстрируют, что при отборе генотипов для селекции на фитоиммунитет необходимо учитывать не только показатели неспецифической устойчивости к болезням и урожайности, но также адаптивность, которая может быть охарактеризована статистическими параметрами экологической пластичности (b_i) и стабильности (Si^2).

Выделены 10 относительно устойчивых сортов озимой ржи (Симфония, Лика, Перепел, Графит, Графит ФП, Кировская 89, Флора, Вятка 2 и Снежана) к трем и более болезням, которые можно рекомендовать в качестве источников. Среди них сорт озимой ржи Лика, районированный в 2024 г. Комплексная биотическая устойчивость сочетается с максимальной средней урожайностью зерна в провокационно-инфекционных условиях у сортов Лика (725,0 г/м²), Батист (678,8 г/м²), Флора (634,3 г/м²), Симфония (713,5 г/м²), Графит ФП (697,0 г/м²) и Перепел (656,0 г/м²).

Сорта Батист, Кипрез, Перепел, Графит ФП, Флора, Лика, Фаленская универсальная ($b_i = 1,24-2,33$) демонстрируют большую отзывчивость на улучшение условий выращивания. К высокопластичным сортам по устойчивости к спорынье относятся Флора, Лика, Кипрез, Перепел, Рушник, Симфония, Талица, Графит ФП и Графит ($b_i = 0,06-1,66$; $Si^2 = 0,02-0,20$).

В ходе анализа генетического разнообразия озимой ржи было установлено, что шесть сортов (Лика, Графит ФП, Симфония, Батист, Флора и Перепел) демонстрируют наилучшее сочетание иммунологических и урожайных признаков. При использовании источников устойчивости в селекции на фитоиммунитет следует учитывать пластичность и стабильность признака.

Литература

1. Сысуев В. А. Рожь – здоровье и сила России. Киров: ФАНЦ Северо-Востока. 2024. 240 с.
2. Левитин М. М. Микроорганизмы в условиях глобального изменения климата // Сельскохозяйственная биология. 2015. Т. 50. № 5. С. 641–647. DOI: 10.15389/agrobiology.2015.5.641rus.
3. Щукин С. В., Голубева А. И., Дорохова В. И., Дугин А. Н. Рекомендации по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения // Вестник АПК Верхневолжья. 2018. № 1 (41). С. 87–99.
4. Щеклеина Л. М. Мониторинг болезней озимой ржи в Кировской области и возможные направления селекции на иммунитет // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2020. № 21 (2). С. 124–132. DOI: 10.30766/2072-9081.2020.21.2.124-132.
5. Sheshegova T. K., Shchekleina L. M. Problems of phytoimmunity of grain crops in the Euro-Northeast of the Russian Federation and ways their solution // BIO Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Fundamental Scientific Research and Their Applied Aspects in Biotechnology and Agriculture” (FSRAABA 2021). 2021. Vol. 36. Art. No. 01011. DOI: 10.1051/bioconf/20213601011.
6. Щеклеина Л. М., Шешегова Т. К. Источники устойчивости озимой ржи к грибным болезням для селекции на фитоиммунитет // Российская сельскохозяйственная наука. 2024. № 1. С. 22–27. DOI: 10.31857/S2500262724010042.
7. Кедрова Л. И. Озимая рожь в Северо-Восточном регионе России. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2000. 158 с.
8. Пономарева М. Л., Пономарев С. Н., Маннапова Г. С., Гильмуллина Л. Ф. Особенности селекции озимой ржи на адаптивность в Республике Татарстан // Достижения науки и техники АПК. 2015. Т. 29. № 5. С. 11–14.
9. Кильчешский А. В., Зотылева Л. В., Экологическая селекция растений. Минск: Тэхналогія, 1997. 372 с.
10. Стасюк А. И., Леонова И. Н., Пономарева М. Л., Василова Н. З., Шаманин В. П., Салина Е. А. Фенотипическая изменчивость селекционных линий мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.) по элементам структуры урожая в экологических условиях Западной Сибири и Татарстана // Сельскохозяйственная биология. 2021. Т. 56. № 1. С. 78–91. DOI: 10.15389/agrobiology.2021.1.78rus.
11. Сафонова И. В., Аниськов Н. И. Уровень качества зерна и дифференциация образцов озимой ржи по адаптивной способности в Северо-Западном федеральном округе // Аграрный вестник Урала. 2024. Т. 24. № 10. С. 1289–1301. DOI: 10.32417/1997-4868-2024-24-10-1289-1301.
12. Чирков Ю. И. Агрометеорология. Учебник, переработанный и дополненный. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 296 с.
13. Неофитова В. К. Методы полевой оценки устойчивости сортов озимых зерновых культур к снежной плесени. Минск, 1976. 4 с.
14. Кобылянский В. Д., Королёва Л. А. Методические указания по селекции озимой ржи на устойчивость к грибным болезням. Л.: ВИР. 1977. 26 с.
15. Peterson R. F., Campbell A. B., Hannah A. E. A diagrammatic scale for estimating rust intensity of leaves and stem of cereals // Canadian Journal of Research. 1948. Vol. 26. P. 496–500. DOI: 10.1139/cjr48c-033.
16. Григорьев М. Ф. Методические указания по изучению устойчивости зерновых культур к корневым гнилям. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 60 с.
17. Шешегова Т. К., Щеклеина Л. М., Кедрова Л. И., Уткина Е. И. Селекция озимой ржи на устойчивость к спорынье: методическое пособие. Киров: ФГБОУ «ВО Вятская ГСХА», 2018. 27 с.
18. Miedaner T., Mirdita V., Rodemann B., Drobeck T., Rentel D. Genetic variation of winter rye cultivars for their ergot (*Claviceps purpurea*) reaction tested in a field design with minimized interplot interference // Plant Breed. 2010. Vol. 129. P. 58–62. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2009.01646.x.
19. Eberhart S. A., Russell W. A. Stability parameters for comparing varieties // Crop Science. 1966. Vol. 6. No. 1. P. 36–40. DOI: 10.2135/CROPSCI1966.0011183X000600010011X.
20. Зыкин В. А., Мешкова В. В., Сапега В. А. Параметры пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: Методические рекомендации. Новосибирск: Сибирское отделение ВАСХНИЛ, 1984. 24 с.
21. Пакудин В. З., Лопатина Л. М. Оценка экологической пластичности и стабильности сельскохозяйственных культур // Сельскохозяйственная биология. 1984. № 4. С. 109–113.

References

1. Sysuev V. A. Rye – the health and strength of Russia. Kirov: Federal Agricultural Research Center of the North-East, 2024. 240 p.
2. Levitin M. M. Microorganisms and global climate change // Sel'skokhozyaistvennaya Biologia [Agricultural Biology]. 2015. Vol. 50. No. 5. P. 641–647. DOI: 10.15389/agrobiology.2015.5.641eng.
3. Shchukin S. V., Golubeva A. I., Dorokhova V. I., Dugin A. N. Recommendations for involving idle agricultural lands into farm use // Agroindustrial Complex of Upper Volga Region Herald.

2018. No. 1 (41). P. 87–99.

4. Shchekleina L.M. Monitoring of winter rye diseases in Kirov region and possible trends of breeding for immunity // *Agricultural Science Euro-North-East*. 2020. No. 21 (2). P. 124–132. DOI: 10.30766/2072-9081.2020.21.2.124-132.

5. Sheshhegova T., Shchekleina L. Problems of phytoimmunity of grain crops in the Euro-Northeast of the Russian Federation and ways their solution // *BIO Web of Conferences*. International Scientific and Practical Conference “Fundamental Scientific Research and Their Applied Aspects in Biotechnology and Agriculture” (FSRAABA 2021). 2021. Vol. 36. Art. No. 01011. DOI: 10.1051/bioconf/20213601011.

6. Shchekleina L. M., Sheshhegova T. K. Sources of winter rye resistance to fungal diseases for phytoimmunity breeding // *Rossiiskaia Selskokhoziaistvennaia Nauka*. 2024. No. 1. P. 22–27. DOI: 10.31857/S2500262724010042.

7. Kedrova L. I. Winter rye in the North-Eastern region of Russia. Kirov: Research Institute of Agriculture of the North-East, 2000. 158 p.

8. Ponomareva M. L., Ponomarev S. N., Mannapova G. S., Gilmullina L. F. Special features of breeding of winter rye on adaptability in Republic of Tatarstan // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2015. Vol. 29. No. 5. P. 11–14.

9. Kilchesky A. V., Zotyleva L. V. Ecological plant selection. Minsk: Tekhnologiya, 1997. 372 p.

10. Stasyuk A. I., Leonova I. N., Ponomareva M. L., Vasilova N. Z., Shamanin V. P., Salina E. A. Phenotypic variability of common wheat (*Triticum aestivum* L.) breeding lines on yield components under environmental conditions of Western Siberia and Tatarstan // *Sel'skokhozyaistvennaya Biologia [Agricultural Biology]*. 2021. Vol. 56. No. 1. P. 78–91. DOI: 10.15389/agrobiology.2021.1.78eng.

11. Safonova I. V., Aniskov N. I. Grain quality level and differentiation of winter rye samples by adaptive capacity in the Northwestern Federal District // *Agrarian Bulletin of the Urals*. 2024. Vol. 24. No. 10. P. 1289–1301. DOI: 10.32417/1997-4868-2024-24-10-1289-1301.

12. Chirkov Yu. I. Agrometeorology. Textbook, revised and supplemented. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1986. 296 p.

13. Neofitova V. K. Methods of field assessment of the resistance of winter cereal varieties to snow mold. Minsk, 1976. 4 p.

14. Kobylyansky V. D., Koroleva L. A. Methodological guidelines for the breeding of winter rye for resistance to fungi diseases. Leningrad: VIR, 1977. 26 p.

15. Peterson R. F., Campbell A. B., Hannah A. E. A diagrammatic scale for estimating rust intensity of leaves and stem of cereals // *Canadian Journal of Research*. 1948. Vol. 26. P. 496–500. DOI: 10.1139/cjr48c-033.

16. Grigoriev M. F. Methodological guidelines for the study of the stability of grain crops to root rots. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1976. 60 p.

17. Sheshhegova T. K., Shchekleyina L. M., Kedrova L. I., Utkina E. I. Breeding of winter rye for resistance to spore: methodological manual. Kirov: FSBEI HE “Vyatka State Academy”, 2018. 27 p.

18. Miedaner T., Mirdita V., Rodemann B., Drobeck T., Rentel D. Genetic variation of winter rye cultivars for their ergot (*Claviceps purpurea*) reaction tested in a field design with minimized interplot interference // *Plant Breed*. 2010. Vol. 129. P. 58–62. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2009.01646.x.

19. Eberhart S. A., Russell W. A. Stability parameters for comparing varieties // *Crop Science*. 1966. Vol. 6. No. 1. P. 36–40. DOI: 10.2135/CROPSCI1966.0011183X000600010011X.

20. Zykin V. A., Meshkova V. V., Sapega V. A. Parameters of plasticity of agricultural plants, their calculation and analysis: methodological recommendations. Novosibirsk: Siberia branch of VASKHNIL, 1984. 24 p.

21. Pakudin V. Z., Lopatina L. M. Assessment of ecological plasticity and stability of agricultural crops // *Sel'skokhozyaistvennaya Biologia [Agricultural Biology]*. 1984. No. 4. P. 109–113.

UDC 633.14:632.938.1(470.342)

Shchekleina L. M.

ECOLOGICAL PLASTICITY AND STABILITY OF WINTER RYE VARIETIES BY IMMUNOLOGICAL EVALUATION AND YIELD

Summary. *In the Russian Federation, there is an urgent need to develop varieties of agricultural crops that exhibit genetic resistance to diseases. The objective of the research was twofold: firstly, to identify the genetic sources of both non-specific resistance of winter rye varieties to fungal diseases and grain yield; and secondly, to conduct a comparative assessment of their ecological plasticity and stability under the conditions of the Kirov region. The studies were carried out in 2021–2024 at the phytopathological site of the Federal Agricultural Research Center of the North-East. A total of 17 new varieties*

and promising populations of winter rye were studied. When creating provocative infectious backgrounds for snow mold, powdery mildew, root rot, ergot, brown and stem rust, as well as recording disease damage, the following methods and scales were used: R.F. Peterson et al. (1948), M.F. Grigoriev (1976), V.K. Neofitova (1976), V. D. Kobylansky, L.A. Koroleva (1977), T. Miedaner et al. (2010) and T.K. Sheshegova et al. (2018). We identified ten relatively resistant to three or more diseases varieties ('Symfoniya', 'Lika', 'Perepel', 'Grafit', 'Grafit FP', 'Kirovskaya 89', 'Flora', 'Vyatka 2', 'Snezhana' and 'Garmoniya'), which can be used as sources for breeding programs aimed at disease resistance. A high degree of plasticity in terms of resistance to ergot was observed among the varieties 'Flora', 'Lika', 'Kiprez', 'Perepel', 'Rushnik', 'Symfoniya', 'Talitsa', 'Grafit FP' and 'Grafit' ($bi = 0.06-1.66$; $Si^2 = 0.02-0.20$). It was found that complex biotic resistance was combined with the maximum average yield under provocative-infectious conditions in the varieties 'Lika' (725.0 g/m²), 'Batist' (678.8 g/m²), 'Flora' (634.3 g/m²), 'Symfoniya' (713.5 g/m²), 'Grafit FP' (697.0 g/m²), 'Perepel' (656.0 g/m²). The varieties 'Batist', 'Kiprez', 'Perepel', 'Grafit FP', 'Flora', 'Lika', 'Falenskaya universalnaya' ($bi = 1.24-2.33$) were more responsive to improved growing conditions. The study revealed that six varieties ('Lika', 'Grafit FP', 'Symfoniya', 'Batist', 'Flora' and 'Perepel') exhibited the optimal combination of immunological properties, grain yield and statistical significance within the regional context.

Keywords: winter rye (*Secale cereale* L.), provocative-infectious backgrounds, sources of resistance, environmental conditions, adaptability.

Щеклеина Люция Муллаахметовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунитета и защиты растений, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»; г. Киров, ул. Ленина, 166а, 610007, Россия; e-mail: immunitet@fanc-sv.ru.

Shchekleina Lucia Mullaakhmetovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of immunity and plant protection, Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky; 166a, Lenin str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: immunitet@fanc-sv.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNWE-2022-0007 «Разработка и реализация фундаментальных научно-методических и инновационных подходов для изучения, создания (в т.ч. с использованием биотехнологий), поддержания и использования разнообразия уникальных природных и экспериментальных генетических ресурсов зерновых (пшеница, ячмень, овес, озимая рожь), бобовых (клевер), зернобобовых (горох, соя), крупяных (гречиха) и технических (картофель, лен-долгунец) культур; моделей сортов с повышенной продуктивностью и устойчивостью к действию стрессовых биотических и абиотических факторов, с улучшенными селекционно-ценными признаками; технологий управления продукционным процессом в условиях стрессовых факторов европейского Северо-Востока России, локального и глобального изменения климата для обеспечения импортозамещения, укрепления продовольственной безопасности страны и улучшения качества питания населения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 04.12.2024.

Дата принятия к печати – 30.01.2025.